

Jongerenperspectief op kansenongelijkheid in het onderwijs

Erasmus
SYNC lab
Society Youth
Neuroscience
Connected

Erasmus
University
Rotterdam

Colofon

Jongerenperspectief op kansenongelijkheid in het onderwijs

Februari 2024

Door: YoungXperts, een initiatief van het Erasmus SYNC Lab aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Met medewerking van: Albeda, Wolfert Tweetalig, Erasmus Verbindt, IDEA Center Erasmus Universiteit Rotterdam, Healthy Start, Nationale Wetenschapsagenda (NWA), Netwerk Nieuw Rotterdam, en Hogeschool Rotterdam

Auteurs: Kayla Green, Dr. Yara Toenders, Noura Borggreven, Dr. Renske van der Cruisen, Matthijs (Ties) Fakkell, Dr. Lysanne te Brinke, Dr. Suzanne van de Groep, Prof. Dr. Thijs Bol en Prof. Dr. Eveline Crone

Met dank aan: Nienke Steenks, Taynara Krämer, Jaïr van Nes, Hannah Dorsman, Eloïse Geenjaar

Vormgeving en opmaak: Dimitri Mau Asam (Dimardesign), Kayla Green, Sterre van Riel, en Noura Borggreven

Uitgave: Erasmus SYNC Lab

Contactgegevens:

Erasmus SYNC Lab
Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

 www.youngxperts.nl

 synclab@essb.eur.nl

 [@young_xperts](https://www.instagram.com/young_xperts)

DOI: 10.5281/zenodo.10469970

Voorwoord

In Nederland hebben niet alle jongeren dezelfde kansen om hun talenten te ontwikkelen, bijvoorbeeld in het onderwijs. De gevolgen van kansenongelijkheid zijn niet altijd zichtbaar, zowel voor degenen die er niet mee te maken hebben als degenen die er wél mee te maken hebben. Toch kan kansenongelijkheid verstrekkende gevolgen hebben op de mentale gezondheid en onderwijsprestaties van jongeren. Tegelijkertijd is Nederland een divers land, wat juist ook kansen en krachten met zich mee kan brengen, ook in het onderwijs.

In dit manifest zoomen we in op kansenongelijkheid in het onderwijs en geven we concrete aanbevelingen, vanuit het perspectief van jongeren, om kansenongelijkheid te verminderen. Eerst bespreken we de opzet van onze studie en de YoungXperts methode die we hiervoor gebruikt hebben (**Hoofdstuk 1**). Aansluitend leggen we uit wat kansenongelijkheid is en hoe het zichtbaar wordt in het onderwijs (**Hoofdstuk 2**). Vervolgens bespreken we de effecten van kansenongelijkheid op de mentale gezondheid en het welzijn van jongeren, hierbij besteden we ook aandacht aan de gevolgen op hersenontwikkeling (**Hoofdstuk 3**). Daarna beschrijven we de rol van het onderwijssysteem, systematische barrières, en hoe de manier waarop we ons onderwijs organiseren minder goed kan werken voor sommige groepen jongeren (**Hoofdstuk 3**). Vervolgens gaan we in op de gevolgen die kansenongelijkheid in het onderwijs kan hebben voor het toekomstperspectief van jongeren en de effecten hiervan op hun mentale gezondheid (**Hoofdstuk 4**). Het ontbreken van steun, hulpbronnen en financiële middelen is een van de oorzaken voor kansenongelijkheid in het onderwijs. Hierop gaan we in **Hoofdstuk 5** verder in. Tot slot beschrijven we welke veranderingen er nodig zijn om verschillende onderwijspaden te erkennen en te waarderen, zodat ieder kind voldoende kansen ziet maar ook krijgt (**Hoofdstuk 6**).

Het YoungXperts team

Inhoudsopgave

1

YoungXperts methode

8

2

Wat is kansenongelijkheid?

9

3

Wat doet kansenongelijkheid met jongeren?

16

4

Systematische oorzaken van kansenongelijkheid

20

5

Toekomstperspectief

26

6

Hulpbronnen en financiële situatie

30

7

(Her)waardering van onderwijspaden

34

8

Conclusie

37

YoungXperts methode

Voor dit manifest hebben we gebruik gemaakt van onze YoungXperts methode. Deze methode combineert wetenschappelijke bevindingen uit internationaal en nationaal onderzoek met de persoonlijke ervaringen en ideeën van jongeren. Jongeren ervaren in hun dagelijks leven namelijk niet alleen problemen, maar zien ook vaak de oplossingen. Zij zijn daarom de Xperts. Bij YoungXperts werken we in brainstormsessies samen mét jongeren. In de brainstormsessies delen we wetenschappelijke kennis (de **'facts'**) en dagen we jongeren uit om mee te denken over oplossingen (de **'take actions'**).

De onderzoeksresultaten die in dit manifest getoond worden zijn afkomstig van het Urban Rotterdam project, een survey studie naar wat jongeren nodig hebben om optimaal op te kunnen groeien. De ideeën en oplossingen van jongeren die in dit manifest staan komen voort uit de met hen georganiseerde brainstormsessies.

Vanaf hoofdstuk 4 behandelen we steeds eerst de facts, bestaande uit 1) een gedeelte verdiepende informatie waarbij eerdere wetenschappelijke onderzoeken beschreven worden, en 2) survey resultaten van het Urban Rotterdam project. Tot slot koppelen we de facts met de take actions en perspectieven van de jongeren uit de brainstormsessies.

Urban Rotterdam Project

Het Urban Rotterdam Project is een grootschalig longitudinaal project dat in april 2020 is opgezet om de effecten van de coronapandemie op de leefwereld van jongeren te onderzoeken. Inmiddels hebben we zeven meetmomenten gehad waarin jongeren vragen hebben ingevuld die gaan over verschillende onderwerpen zoals: mentale gezondheid, kansenongelijkheid, prestatiedruk, sociale mediagebruik, prosociaal gedrag, sociale relaties, familiesituatie, en armoede. In dit manifest gebruiken we de gegevens van het zevende meetmoment dat in juni 2023 heeft plaatsgevonden. Jongeren waren tussen de 11 en 26 jaar.

Opleiding
(bezig of afgerond)

Gender

**Bi- of multiculturele
identiteit**

**Woonachtig of studierend in
Rotterdam en omgeving**

Brainstormsessies

Sinds april 2020 houden wij geregeld brainstormsessies op scholen, buurthuizen, bibliotheken, jongerencentra en andere plekken om samen met jongeren in gesprek te gaan over verschillende thema's. Voor dit manifest hebben we samengewerkt met jongerenwerkers en docenten. Jongeren en docenten zijn belangrijke sleutelfiguren in het leven jongeren. Zij staan dicht bij ze. Jongeren vertrouwen ze en voelen zich veilig in een omgeving met mensen die voor hen bekend zijn. Dit is een van de redenen waarom wij via sleutelfiguren jongeren bereiken en betrekken. Vaak zijn de sleutelfiguren ook tijdens de brainstormsessies aanwezig.

Wat is kansenongelijkheid?

Wat betekent kansenongelijkheid?

Wanneer hebben we het over ongelijke kansen? Het belangrijkste onderscheid dat in de wetenschap gemaakt wordt, is tussen ongelijkheid van uitkomsten en ongelijkheid van kansen. Niet iedereen hoeft op dezelfde plek terecht te komen in het onderwijs of in de samenleving, en de uitkomsten mogen dus best verschillen tussen jongeren. Kansenongelijkheid gaat hier ook niet over, maar over de mogelijkheid om een bepaald diploma te halen of een baan te krijgen. Het hebben van gelijke kansen betekent dat iedereen met dezelfde inzet, talenten en motivatie in principe op dezelfde plek terecht zou moeten kunnen komen. Dit is zo belangrijk dat het zelfs is opgenomen in het [Kinderrechtenverdrag](#) [1].

De realiteit is anders: er zijn grote verschillen in de kansen die jongeren krijgen om hun talenten te ontwikkelen en te groeien in hun sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden. Deze verschillen kunnen ervoor zorgen dat niet ieder kind of jongere zijn of haar potentie op dezelfde manier kan laten groeien. Dit noemen we kansenongelijkheid, en in deze ongelijkheid zijn we geïnteresseerd.

In het Engels is het boven beschreven onderscheid ook wel bekend als het verschil tussen 'equality' en 'equity'. Voor gelijke kansen (zie afbeelding: "evenveel appels kunnen plukken") is het niet zo dat een gelijke behandeling (zie afbeelding 'equality') nodig is. Een belangrijk gevolg hiervan is dat het voor gelijke kansen niet voldoende is om alle jongeren op dezelfde manier te behandelen. Er moet juist gezocht worden naar een gelijkwaardige manier waarbij eenieder de kans krijgt om mee te doen (zie afbeelding 'equity'). Tot slot is er nog 'justice', het idee dat er niet alleen middelen en steun aangeboden worden zodat jongeren in kwetsbare situaties dezelfde kansen krijgen, maar dat er juist kansen zijn voor iedereen, ongeacht de situatie of omgeving.

Illustratie waarin het verschil tussen 'inequality', 'equality', 'equity', en 'justice' weergegeven wordt.

Ongelijke kansen in het onderwijs

Kansenongelijkheid wordt veel bestudeerd in het onderwijs. Een kernbevinding uit het onderzoek is dat jongeren met dezelfde talenten door verschillen in achtergrond niet dezelfde kansen krijgen. Het gezin waarin je geboren wordt bepaalt voor een groot gedeelte in hoeverre je je talenten tot ontplooiing kunt brengen.

Er zijn verschillende manieren waarop kansenongelijkheid in het onderwijs ontstaat [2]. Allereerst is er de thuissituatie: niet alle kinderen krijgen evenveel mogelijkheden om te leren, al vanaf dat ze jong zijn. Veel onderzoek laat zien dat het voor je leesvaardigheid uitmaakt of je ouders veel met je voorlezen, of dat ze de mogelijkheid hebben om bijlessen voor je te betalen [3] als je meer moeite hebt met een vak op school. Niet alle ouders hebben evenveel mogelijkheden om dit te doen, en dat betekent dat sommige groepen kinderen minder goed hun talenten kunnen laten zien. Er is, bij deze groep, dus sprake van veel verborgen talent: potentie die niet tot uiting is gekomen. Deze ongelijkheid zien we niet terug door te kijken naar toetsscores of schoolcijfers, het is vaak heel moeilijk om te bedenken hoe goed iemand had kunnen scoren als hij, zij of hen de mogelijkheden had gehad van een ander kind.

Kansenongelijkheid = de mogelijkheid om met dezelfde inzet, talenten en motivatie op dezelfde plek terecht te kunnen komen

Het verbeteren van de leesvaardigheid onder kinderen staat al langer hoog op de agenda. Er zijn al verschillende initiatieven zoals samenwerkingen tussen scholen, bibliotheken, en consultatiebureaus.

Onderzoeker Yara Toenders legt uit waarom het perspectief van jongeren meegenomen moet worden in onderzoek naar kansenongelijkheid

Een andere manier waarop kansenongelijkheid ontstaat is doordat kinderen die eigenlijk hetzelfde kunnen, toch anders beoordeeld worden, bijvoorbeeld op basis van hun sociale milieu. In 2016 liet de Onderwijsinspectie zien dat bij vergelijkbare scores op de eindtoets, kinderen met ouders die niet lang naar school waren geweest vaker een lager schooladvies kregen [4]. In het NPO programma Scheefgroei werd eind 2021 duidelijk dat hoe armer het gezin is waarin je opgroeit, hoe groter de kans is dat je een te laag schooladvies krijgt. Kinderen waarvan de ouders een beneden modaal inkomen hebben krijgen in 14% van de gevallen een te laag schooladvies [5]. Ander onderzoek laat zien dat er sprake is van stagediscriminatie in het mbo: de naam die je hebt bepaalt de kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek.

Beide vormen van kansenongelijkheid beperken het toekomstperspectief van jongeren: ofwel omdat ze niet dezelfde mogelijkheden krijgen om hun talenten tot uiting brengen, ofwel omdat ze bij gelijke prestaties anders beoordeeld worden.

Wat doet kansenongelijkheid met jongeren?

De effecten van kansenongelijkheid op hersenontwikkeling

Kansenongelijkheid heeft niet alleen effect op de onderwijsuitkomsten van jongeren, maar kan ook effect hebben op het functioneren van jongeren, bijvoorbeeld doordat het stress veroorzaakt. Hierdoor kan het de hersenontwikkeling van jongeren, die nog in gang is tot ongeveer 25 jaar, beïnvloeden. Tegelijkertijd kan opgroeien in uitdagende omstandigheden jongeren ook flexibeler maken.

Wetenschappers hebben daarom geen eenduidig beeld van wat "goed" of "slecht" is, maar de belangrijkste conclusie is dat de omgeving waarin je opgroeit je ontwikkeling beïnvloedt. Dit is wat onderzoek hierover zegt:

- Wetenschappelijke studies laten zien dat er een verband is tussen hersenstructuur en sociaal-economische status (SES), iemands plek op de maatschappelijke ladder, onder andere de hippocampus en frontale cortex, hersengebieden die belangrijk zijn voor het geheugen en plannen [6,7]. SES is een van de belangrijkste oorzaken van ongelijkheid in onderwijs.
- Een lagere SES is geassocieerd met een grotere hippocampus, een gebied dat onder andere betrokken is bij geheugen en bekend is voor zijn gevoeligheid voor stress. Dit verband wordt vooral gevonden in jongeren, wanneer de hersenen nog aan het ontwikkelen zijn.
- Onderzoek laat ook zien dat SES de snelheid van hersenontwikkeling kan beïnvloeden [8]. Tijdens de adolescentie neemt de dikte van de hersenschors af, en dit proces kan versneld worden bij een lage SES. Een sneller volwassen wordend brein kan veroorzaakt worden door langdurige stress.
- Daarnaast is er ook onderzoek dat laat zien dat connecties tussen de hersenschors en dieper liggende hersenkernen zoals het striatum beïnvloed kunnen worden door kansenongelijkheid. Deze connecties zijn belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling [9].
- Meer bewijs van dat ongelijkheid effect kan hebben op de hersenen komt van onderzoek dat laat zien dat in landen waar meer genderongelijkheid is, vrouwen een dunnere hersenschors hebben in frontale gebieden [10].

Er zijn verschillende omgevingsfactoren die samenhangen met kansenongelijkheid, zoals bijvoorbeeld lawaai in de omgeving en voeding, die ook de ontwikkeling van de hersenen kunnen beïnvloeden. Er is dus nooit een specifieke reden aan te wijzen die hersenveranderingen veroorzaken; vaak hangen meer dingen met elkaar samen.

Tijdens de adolescentie ondergaat het brein een "groeisput". Verbindingen tussen hersengebieden worden zwakker of juist sterker, afhankelijk van hoeveel ze gebruikt worden. Deze periode van hersenontwikkeling verloopt bij de één sneller dan bij de ander. Omgevingsfactoren, zoals stress en kansenongelijkheid kunnen hier dus invloed op hebben.

Sociaal-economische status = iemands positie op de maatschappelijke ladder. Vaak wordt dit berekend via een combinatie van opleidingsachtergrond en inkomen.

De effecten van kansenongelijkheid op mentale gezondheid

De adolescentie is een belangrijke periode voor de ontwikkeling van de mentale gezondheid; maar liefst 75% van de mentale gezondheidsproblemen ontstaan voor het 25e levensjaar [11]. De stress die gepaard kan gaan met kansenongelijkheid kan bijdragen tot het ontwikkelen van mentale gezondheidsproblemen. Onderzoek hierover laat het volgende zien:

- Mentale gezondheidsproblemen, zoals depressie en gedragsproblemen, komen tot wel drie keer meer voor bij jongeren die zijn opgegroeid in een laag sociaaleconomisch milieu [12]. Vooral een laag inkomen en minder scholing van ouders gaan vaak vooraf aan mentale gezondheidsproblemen bij jongeren.
- Ook discriminatie en racisme leiden tot meer stress bij bi- en multi-culturele jongeren. Zo is er een verband tussen ervaren dagelijkse discriminatie en negatieve mentale gezondheid [13].
- De subjectieve ervaring van het sociaaleconomisch milieu waarin adolescenten opgroeien blijkt ook steeds belangrijker te zijn. Zo zijn er studies die laten zien dat de subjectieve ervaring meer verklaart dan inkomen of opleidingsniveau van de ouders wanneer er gekeken wordt naar de invloed van kansenongelijkheid op tevredenheid over het leven, stemming, welzijn, en andere factoren binnen het thema mentale gezondheid [14,15].
- Tijdens de corona pandemie werd duidelijk dat juist in uitdagende tijden jongeren in kwetsbare posities, zoals in het geval van kansenongelijkheid, harder geraakt werden. Zij lieten meer stemmingswisselingen zien en er was een samenhang tussen het hebben van middelen en steun tijdens het online thuisonderwijs en welzijn één jaar later [16,17].
- Naast risicofactoren wordt er inmiddels ook steeds meer onderzoek gedaan naar factoren die een positieve en beschermende invloed hebben, zoals representatie, "sense of belonging" en warme en hechte familie relaties [13].

Onderzoeker Kayla Green legt uit dat ongelijkheid niet altijd zichtbaar is, maar desondanks toch nadelige gevolgen kan hebben.

Wat zeggen jongeren zelf?

Kansenongelijkheid kan voor jongeren een abstract begrip zijn. Uit de persoonlijke verhalen in brainstorm sessies, kwamen er toch voorbeelden naar voren van situaties waarin jongeren te maken hebben gehad met kansenongelijkheid. Bijvoorbeeld in de vorm van stagediscriminatie, onderadvisering, of niet kunnen deelnemen aan naschoolse activiteiten zoals sport of bezoeken aan musea. Als er vervolgens gevraagd wordt aan jongeren wat kansenongelijkheid met hen doet of wat het met leeftijdsgenoten om hen heen doet, dan worden er verschillende antwoorden gegeven, zoals eenzaamheid, onbegrip, schaamte, geen steun vanuit je omgeving en het gevoel hebben dat je er alleen voor staat en het alleen moet doen. Gevoelens van oneerlijkheid en onrecht werden ook genoemd. Maar ook het gevoel van accepteren, weer doorgaan en hard werken speelt bij een deel van de jongeren. Zo werd er uitgelegd dat jongeren vooral ook hun eigen krachten en talenten moeten benutten, om aan hun eigen toekomst te werken, in plaats van te wachten op grootschalige veranderingen. Waar de één kansen ziet voor veranderingen, is de ander juist van mening dat de huidige situatie van kansenongelijkheid in het onderwijs niet snel zal veranderen en dat een ieder dat maar beter kan accepteren. Deze twee manieren van omgaan met kansenongelijkheid kunnen parallel naast elkaar lopen.

Al met al laten eerdere wetenschappelijke onderzoeken en de verhalen van jongeren dus zien dat kansenongelijkheid effect kan hebben op de ontwikkeling en mentale gezondheid van jongeren. In dit manifest zullen we daarom ingaan op wat er volgens jongeren nodig is om dit te veranderen.

“

“Kansenongelijkheid betekent voor mij: alles meer alleen doen”

“Toen je jonger was beseftte je het niet, je nam zelf de verantwoordelijkheid; erkennen wat externe factoren zijn en toch proberen te presteren”

“Kansenongelijkheid betekent voor mij: harder werken dan de rest voor hetzelfde resultaat”

“Je moet het maar zelf zien te redden; ik heb ooit vertrouwen dat het nog goed komt met het systeem”

”

Systematische oorzaken van kansenongelijkheid

Verdiepende informatie

De manier waarop ons onderwijssysteem is ingericht heeft effecten op de kansenongelijkheid in het onderwijs. Niet alle onderwijssystemen zien er hetzelfde uit, en in Nederland doen we dingen best anders dan in andere landen. Zo selecteren we vroeg, en differentiëren we kinderen in heel veel onderwijsprogramma's. Deze opbouw van ons onderwijssysteem kan nadelig zijn voor sommige jongeren. Hier gaat het dus over systematische factoren die de kansen van kinderen in het onderwijs beïnvloeden. Deze systematische factoren zijn heel abstract, zowel voor veel jongeren als ook voor veel professionals: het is moeilijk om te bedenken hoe onderwijs ook anders georganiseerd kan worden, en wat dat dan voor effecten heeft. Uit wetenschappelijk onderzoek, waarin landen met elkaar vergeleken worden, hebben we toch veel geleerd over hoe de inrichting van ons onderwijssysteem de kansenongelijkheid kan vergroten. Met name op 'sleutelmomenten' in de onderwijsloopbaan worden systematische ongelijkheden duidelijk zichtbaar. We geven hieronder een overzicht.

Overgang van basisschool naar middelbaar onderwijs

In het Nederlandse onderwijssysteem worden jongeren vroeg geselecteerd. Op je 11e, in groep 7, krijg je een voorlopig advies, en als je 12 bent ligt vast in welk programma je instroomt in het middelbaar onderwijs. Dit gebeurt op basis van inzichten van de docent en de doorstroomtoets (voorheen bekend als de eindtoets).

In veel andere landen vindt deze selectie op latere leeftijd plaats. In de Scandinavische landen gebeurt dit bijvoorbeeld als jongeren ongeveer 16 jaar oud zijn, en ook het internationale gemiddelde ligt met 14 jaar hoger dan de leeftijd van 12 jaar in Nederland [18]. In landen die vroeg selecteren, waaronder Nederland, is sprake van een sterkere relatie tussen de prestaties van leerlingen en het opleidingsniveau van ouders [19]. De belangrijkste reden hiervoor is dat kinderen die jong zijn nog minder kans hebben gehad om hun talenten te laten zien. Bovendien is de rol van ouders groter bij kinderen op jongere leeftijd, en niet alle ouders vinden het even belangrijk dat hun kind naar een "hoog" niveau instroomt in het middelbaar onderwijs. Een bijkomend gevolg van vroege selectie is dat jongeren op vrij vroege leeftijd al geconfronteerd worden met een oordeel over hun zogenaamde potentie. Dit kan leiden tot teleurstelling, frustratie, het gevoel niet begrepen te worden, en mogelijk een zelfbevestigende voorspelling: als iemand maar vaak genoeg zegt dat je iets niet kunt, ga je dat vanzelf geloven.

De inrichting van het Nederlandse systeem maakt het voor jongeren dus lastiger om de stap te zetten naar een niveau dat past bij hun talent dan in systemen waarin jongeren later geselecteerd worden in verschillende niveaus. Dit is vooral nadelig voor jongeren in wie minder geld, aandacht en kennis kon worden geïnvesteerd door hun directe omgeving tijdens de basisschoolperiode. Deze jongeren hebben over het algemeen baat bij een iets latere selectie, zodat ze hun onderwijspotentie voldoende kunnen laten zien [20].

Stapelen

Vaak wordt er gezegd dat, ondanks dat we in Nederland vroeg selecteren, jongeren kunnen stapelen (bijv. van vmbo naar havo). Helaas is het de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden om

van het ene niveau naar het andere niveau door te stromen, en het gebeurt ook minder [21,22]. Dat dit lastiger is geworden komt doordat scholen onderling verschillen in de eisen die ze stellen om tussen niveaus te mogen switchen, en deze eisen zijn bovendien onderhevig aan regelmatige verandering. Ook zijn scholen steeds vaker categoriaal, dat wil zeggen dat er exclusief onderwijs wordt aangeboden voor één onderwijsniveau (bijvoorbeeld categoriaal vmbo). Stapelen binnen deze scholen zou vereisen dat jongeren van school moeten veranderen om door te kunnen groeien, wat allerlei aanvullende praktische en sociale uitdagingen met zich meebrengt.

Stagediscriminatie

Ook lijkt er sprake te zijn van kansenongelijkheid bij het krijgen van een stage voor jongeren met een niet-Westerse naam of uiterlijk, oftewel 'stagediscriminatie' [23]. De stageplek vormt een ideale opstap naar een baan met financiële zekerheid, omdat jongeren na een geslaagde stage vaak in betaalde functie mogen aanblijven of via het netwerk een baan vinden. Naast dat het ervaren van stagediscriminatie directe vervelende gevolgen heeft voor jongeren, zoals frustratie en extra tijd en energie moeten steken in het proces, heeft het ook potentieel vergaande negatieve gevolgen, zoals het niet succesvol kunnen afronden van de opleiding of onvoldoende aansluiting vinden met de arbeidsmarkt. Recent hebben veel scholen een uitgebreidere screening en voorlichtingsprocedure ingevoerd om bewustwording te kweken bij stageaanbieders, en zijn er lokale en nationale meldpunten voor stagediscriminatie ingesteld.

Deze systematische ongelijkheden kunnen veel frustratie opleveren, zowel bij studenten als ouders. Het is belangrijk om de schuld hiervan niet alleen neer te leggen bij onderwijsprofessionals die op sleutelmomenten een beslissing maken: ook zij worden door het systeem gedwongen kinderen in te delen in niveaus op een moment dat dat eigenlijk nog erg lastig is. Systematische ongelijkheden vragen om een zogenaamde 'systeemverandering' die bijvoorbeeld zou moeten worden doorgevoerd door schoolbesturen en mogelijk worden gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de regering.

Onderzoeker Ties Fakkell vertelt hoe systematische barrières een rol spelen bij kansenongelijkheid in het onderwijs.

FACTS | Urban Rotterdam studie

Ervaren waardering voor bijdragen in de klas of groepsdiscussies

Wij hebben de deelnemers gevraagd in hoeverre ze het gevoel hebben dat zij gewaardeerd worden of de ervaring hebben dat zij juist minder gewaardeerd worden dan anderen vanwege hun afkomst of etniciteit.

“Ik heb het gevoel dat vanwege mijn afkomst/eticiteit...”

TAKE ACTION Filmpje jongeren

We hebben ook gekeken naar verschillen tussen groepen jongeren op basis van gender en opleidingsachtergrond. Jongens hebben vaker het gevoel dat hun bijdrage (bijvoorbeeld tijdens de les of in een groepsdiscussie) minder gewaardeerd wordt vanwege hun etniciteit dan meiden. Hoe hoger de score des te hoger het gevoel dat jemedner gewaardeerd wordt (antwoorden werden op een schaal van 1 t/m 5 gegeven).

Jongeren van praktijkopleidingen (vmbo, mbo) en jongeren die havo/hbo doen of hebben gedaan, hebben in vergelijking met jongeren van de meest theoretische opleidingen (vwo, wo) vaker het gevoel dat hun bijdrage minder gewaardeerd wordt vanwege hun etniciteit of afkomst.

Ervaren kansen in het onderwijs

Ruim 1 op de 3 jongeren gaf aan het gevoel te hebben dat zij minder kansen hebben dan leeftijdsgenoten in het onderwijs. Meest genoemde oorzaken hiervoor waren geldzaken; o.a. armoede, financiële status, leenstelsel, studieschuld (18,9%), afkomst (13,7%), achtergrond (13,7%), opleiding; o.a. opleidingsniveau, keuze van opleiding, opleidingsduur (11,8%). Sommige jongeren (17,9%) gaven meerdere oorzaken, die elkaar in de praktijk vaak versterken (bijv. geldgebrek en achtergrond).

Er zijn geen verschillen tussen jongens en meiden in de mate waarin zij het gevoel hebben (nu of later) minder kansen te hebben in het onderwijssysteem dan leeftijdsgenoten (antwoorden werden op een schaal van 1 t/m 5 gegeven).

Wel zien we een verschil in opleidingsachtergrond. Jongeren die een praktijkopleiding (vmbo, mbo) gevolgd hebben of volgen en jongeren die havo of hbo doen of gedaan hebben, hebben meer het gevoel dat zij minder kansen hebben in het onderwijssysteem (in vergelijking met leeftijdsgenoten) dan jongeren die een meer theoretische opleiding volgen (vwo, wo) of gevolgd hebben.

Verband met welzijn

De resultaten van het Urban Rotterdam Project laten geen eenduidig bewijs zien voor een verband tussen welzijn en de mate waarin jongeren het gevoel hebben dat hun bijdrage niet of minder gewaardeerd wordt vanwege hun etniciteit of afkomst.

Wel is er duidelijk een verband tussen het gevoel hebben dat je (nu of later) in het onderwijssysteem minder kansen hebt dan leeftijdsgenoten en welzijn. Jongeren die dit gevoel meer hebben (en dus minder kansen zien) scoren ook lager op hun welzijn.

"Iedereen heeft vooroordelen, je kan ernaar handelen of je kunt erover na denken en kiezen waar je naar handelt. Je eigen ego uitzetten. Meer met mensen in gesprek gaan."

"Ik vind wel dat als een docent een andere afkomst heeft, dan voel je de diversiteit. Dan heb je het gevoel dat het [sociale ongelijkheid] hier op school niet is."

TAKE ACTION | Brainstormsessies

Jongeren zien verschillende mogelijkheden om kansenongelijkheid door het systeem te verminderen. Deze take actions zijn voornamelijk gericht naar scholen:

Voor scholen:

- Stages: betere screening/voorlichting stagebedrijven omtrent (de negatieve impact van) stagediscriminatie. Anonieme sollicitatie procedures hanteren bij stagebedrijven om discriminatie te voorkomen. Stage connecties vanuit de onderwijsinstelling aanbieden, hierbij wel keuzevrijheid overlaten aan de student.
- Bewustwording sociale ongelijkheid bij docenten en leerlingen: Werken aan bewustwording van mogelijke vooroordelen of stereotiepe opvattingen van docenten over jongeren met bepaalde achtergrondkenmerken, bijvoorbeeld als onderdeel van de docentenopleiding.
- Diversiteit bij docenten: Jongeren gaven aan dat het hen hielp dat een school diverse docenten had.
- Objectiever schooladvies: Om het schooladvies beter te laten aansluiten bij de talenten van jongeren kan het helpen om meerdere docenten – die verschillende kanten van de jongere zien – te betrekken bij de totstandkoming van het advies.

Voor beleidsmakers:

- Waardering talent: scholen zouden in staat gesteld moeten worden om een breder scala aan talenten te mogen waarderen in jongeren dan alleen toetsscores en schoolloopbaan. De onderwijsinspectie zou scholen bijvoorbeeld op een andere manier kunnen beoordelen aangaande onderwijskwaliteit.

Toekomstperspectief

Verdiepende informatie

De huidige generatie jongeren groeit op in uitdagende tijden [24,25]. Wereldwijd zijn er meerdere grote maatschappelijke problemen waar jongeren mee geconfronteerd worden. De groeiende kansenongelijkheid is daar één van, maar jongeren maken zich ook zorgen over andere thema's zoals klimaat, geopolitieke spanningen, en onzekerheid op de woningmarkt. Jongeren in kwetsbare situaties, zoals in het geval van kansenongelijkheid, kunnen met meer onzekerheid en zorgen te maken hebben dan hun leeftijdsgenoten [26,27]. Met name hun perspectief op de toekomst kan verschillen [16]. Met toekomstperspectief wordt in dit geval bedoeld onzekerheid over de toekomst, bijvoorbeeld met het vinden van een baan of in staat zijn om later een huis te kunnen kopen. Tijdens de corona pandemie bleek dat het hebben van een verminderd toekomstperspectief ook samenhangt met stemming, zo ervaren jongeren met een verminderd toekomstperspectief vaak ook hogere gevoelens van spanning en depressie, en minder gevoelens van kracht [15].

FACTS | Urban Rotterdam Survey

van de jongeren zegt in meer of mindere mate het gevoel te hebben dat hun toekomst onzeker aanvoelt

van de jongeren geeft aan in meer of mindere mate zich zorgen te maken over hun toekomst

van de jongeren geeft aan dat als zij aan hun toekomst denken dat zij zich zorgen maken om geld

Meiden scoren hoger op het gevoel van een verminderd toekomstperspectief dan jongens. Er kon een cijfer van 1 - 5 gegeven worden.

Er zijn geen verschillen tussen studenten van praktijkopleidingen (vmbo, mbo) en studenten van theoretische opleidingen (havo, hbo, vwo, wo) in de mate van ervaren toekomstperspectief.

Verband met welzijn

Uit de survey resultaten blijkt dat er een correlatie is tussen toekomstperspectief en welzijn (zie figuur hieronder). Jongeren met een verminderd toekomstperspectief rapporteren gemiddeld een lager welzijn.

TAKE ACTION | Brainstormsessies

- Begeleiding: Het hebben van een persoon (zoals een mentor) die je motiveert en je stimuleert om over je doelen na te denken. Deze persoon kan ook helpen met het introduceren aan een sociaal netwerk dat kan helpen om doelen te bereiken.
- Financiering: Er is geld of subsidie nodig om te zorgen voor betaalbare woningen, bijvoorbeeld door te zorgen dat oudere mensen doorschuiven naar kleinere woningen.
- Inzet/Discipline: Veel jongeren geven aan dat ze vinden dat als ze door kansenongelijkheid niet hun doelen kunnen bereiken, ze het moeten accepteren en harder moeten werken. Dit kan een vorm van coping zijn. Voor een deel is het de realiteit waarin jongeren opgroeien. Vanuit huis of omgeving krijgen zij de boodschap mee dat zij twee keer zo hard moeten werken om hetzelfde te bereiken als leeftijdsgenoten en vaak is dat ook daadwerkelijk het geval. Deze gedachtegang gaat mogelijk gepaard met het besef dat systematische problemen mogelijk te groot zijn om volledig opgelost te worden. Het alternatief is om te kijken wat je als individu kan veranderen in je persoonlijk leven.

Coping = strategie of manier waarop we met stress en tegenslagen omgaan. Er zijn verschillende vormen van coping. Coping speelt een belangrijke rol in de mate waarin iemand veerkrachtig of weerbaar is.

Teamleider Taynara Krämer van Erasmus Verbindt legt uit hoe zij vroeger over de universiteit dacht en de kansen die zij wel of juist niet zag.

Hulpbronnen en financiële situatie

Verdiepende informatie

Kansenongelijkheid in het onderwijs kent meerdere factoren en oorzaken. Een van de factoren die een belangrijke rol speelt is het hebben van hulpbronnen en een stabiele financiële thuissituatie.

Een belangrijk deel van de kansenongelijkheid in het onderwijs is het gevolg van verschillen in de thuissituatie van jongeren. Verschillen in de manieren hoe jongeren met hun ouders omgaan, met verschillende gewoontes, ideeën, en kennis ("socialisatie"), hebben invloed op het leerpotentieel van jongeren. Ouders die zelf theoretisch opgeleid zijn en in Nederlands opgegroeid zijn, hebben meer ervaring met het Nederlands onderwijssysteem en kunnen daarom vaak beter aan hun kinderen uitleggen wat ze zouden moeten doen, en waarom dat belangrijk is. Dit stukje specifieke steun en informatie is lastiger te geven voor ouders met minder ervaring in het onderwijssysteem. Dit kan er onbewust ook toe leiden dat leraren lagere verwachtingen hebben van jongeren met praktisch opgeleide ouders of ouders die niet in Nederland zijn opgegroeid, dan van jongeren met ouders die het Nederlands onderwijssysteem beter kennen [28,29].

Er is de laatste jaren meer aandacht besteed door scholen aan het verbeteren van de ouderbetrokkenheid, als middel om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Hoewel dit inderdaad tot op zekere hoogte heeft geleid tot beter betrokken ouders van verschillende achtergronden, blijven het voornamelijk ouders met een hogere sociaaleconomische status die effectief betrokken zijn. Deze ouders gaan bijvoorbeeld vaker in discussie met docenten omtrent schooladviezen, en zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de toename in uitgaven aan commerciële bijles (van €30 miljoen in 1995 tot meer dan €200 miljoen in 2016; [3]). In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen en jongeren onder de armoedegrens [30]. Jongeren die opgroeien in armoede of in gezinnen met een beperkte financiële situatie, ervaren doorgaans meer kansenongelijkheid in het onderwijs, en hebben vaker last van fysieke en/of mentale problemen. Tijdens de coronacrisis werden jongeren die te maken hadden met stress of spanningen binnen het gezin of jongeren die thuis niet altijd de ruimte en middelen hadden om hun online lessen goed te volgen, harder geraakt in hun welzijn dan andere leeftijdsgenoten [15,16]. Zo bleek dat er een verband was tussen stemmingswisselingen en de bovengenoemde stressoren. Uit het onderzoek bleek ook dat er een verband was met gevoelens van spanning en depressie één jaar later. Jongeren met minder steun en middelen tijdens het online thuisonderwijs hadden gemiddeld meer gevoelens van spanning en depressie dan hun leeftijdsgenoten die meer steun en middelen ervoeren.

Ongelijkheid in socialisatie en geldzorgen kunnen ervoor zorgen dat sommige jongeren ondanks hun potentie wat moeite ervaren op school of onzekerder zijn. Zij lopen een groter risico om een lager schooladvies te krijgen dan past bij hun toetsscores (oftewel 'onderadvisering'), onverwacht studievertraging op te lopen door misverstanden, zich niet goed op hun plek te voelen op een opleiding, of zich gefrustreerd, niet gehoord, en minderwaardig te voelen. Zelfs jongeren met goede cijfers, goede motivatie, en een droom kunnen dus extra uitdagingen ervaren in het onderwijs als ze onvoldoende op de kennis en ervaring van hun ouders kunnen leunen of de meegegeven kennis niet wordt ingezet in het schoolsysteem nu [31-33]. Hierdoor is er een sterke samenhang tussen het opleidingsniveau van ouders en het uiteindelijke opleidingsniveau dat jongeren behalen, los van hun daadwerkelijke leerpotentie [34,35].

FACTS | Urban Rotterdam studie

Eén op de vier jongeren geeft aan te weinig geld te hebben

Bijna 2 op de 5 jongeren maakt zich zorgen over geld

Over hun ouders geven jongeren aan dat 1 van de 10 soms te weinig geld heeft, en 2 van de 10 zich zorgen maken over geld.

Hoewel de kansenongelijkheid toeneemt, vindt het overgrote deel (84%) van de jongeren dat de economische verschillen tussen arm en rijk kleiner moeten zijn.

Er zijn geen genderverschillen in de mate waarin jongeren geldzorgen hebben

Wel ervaren jongeren die een praktijkopleiding volgen of gevolgd hebben (vmbo/mbo) meer zorgen om en problemen met geld dan jongeren die een theoretische opleiding volgen of gevolgd hebben (havo/hbo of vwo/wo).

Verband met welzijn

De coronapandemie heeft bijgedragen aan het uitvergroten van kansenongelijkheid. In deze periode was het voor jongeren belangrijk om een (rustige) plek met internet connectie te hebben om aan school te werken. We zien dat de ervaren kansen om dit te hebben afgenomen is tijdens de tweede corona lockdown (winter 2020, Figuur 11). Gelukkig namen de ervaren kansen vervolgens ook weer toe.

Zowel geldzorgen en de ervaren kansen om thuis te kunnen leren hangen samen met het welzijn van jongeren. Hoe meer geldzorgen en hoe minder kansen iemand ervaart, hoe lager het welzijn.

Expert filmpje

TAKE ACTION | Brainstormsessies

Jongeren zien verschillende mogelijkheden om kansenongelijkheid door de financiële situatie te verminderen. Deze oplossingen zijn voornamelijk gericht naar beleidsmakers:

- Studiebeurs: Verhogen van de basisbeurs, en toegankelijker maken studiebeurs
- Stage: Verplichte minimum stagevergoeding, en hoger dan de stagevergoeding nu is
- Woning: Betaalbare studentenwoningen en meer sociale woningen
- Coach: Het aanstellen van een schuld coach of geldcoach voor jongeren voor 1-op-1 gesprekken
- Toegankelijkheid: Gecentraliseerde voorzieningen voor lage inkomens (sport, fiets, laptop), om het zo toegankelijker te maken, in plaats dat je overal voor naar een andere organisatie moet gaan.
- Bijlessen: Toegankelijkheid tot bijlessen vergroten door gratis bijlessen aan te bieden binnen school of externe bijlessen te financieren.
- Schoolmaaltijden: Schoolmaaltijden aanbieden om leerprestaties te verbeteren. Voorzieningen hiervoor kosten naar schatting 140 miljoen euro per jaar en leveren tussen de 30 en 60 miljoen aan latere inkomensgroei op. Het zorgt waarschijnlijk ook voor bredere baten, zoals het voorkomen van overgewicht [36].

Jongere aan het woord

(Her)waardering onderwijspaden

Verdiepende informatie

Er is op dit moment veel discussie over hoe we de verschillende onderwijspaden moeten noemen. Steeds vaker wordt er niet meer gesproken over “hoog” of “laag”, maar bijvoorbeeld “praktisch” of “theoretisch”. Dit laatste dekt de lading niet volledig, want veel universitair onderwijs is helemaal niet puur theoretisch (geneeskunde, rechten, bouwkunde), net zomin als dat al het beroepsonderwijs praktisch is. Een oplossing is om onderwijspaden gewoon bij hun naam te noemen: iemand met een mbo-diploma heeft een mbo-opleiding.

Het is wel belangrijk om te beseffen dat we de verschillen tussen onderwijspaden niet alleen oplossen door het anders te noemen. Kinderen met verschillende diploma's hebben heel andere kansen in de samenleving. Er zijn heel grote inkomensverschillen tussen bijvoorbeeld mensen met een mbo-diploma en universitair diploma. Deze verschillen zijn echt, en stellen kinderen die wel naar de universiteit zijn geweest bijvoorbeeld in staat om een huis te kopen, gezonder te eten, en hun eigen kinderen meer te ondersteunen in het onderwijs. Een herwaardering voor verschillende onderwijsniveaus moet dus zowel plaatsvinden in hoe we er over praten als in hoe we het belonen.

FACTS | Urban Rotterdam studie

Ruim 1 op de 7 (15%) jongeren geeft aan het gevoel te hebben dat hun perspectieven in groepsdiscussies afgewezen worden vanwege hun opleiding

Ruim 1 op de 7 (15%) jongeren geeft aan het gevoel te hebben dat hun bijdrage niet gewaardeerd wordt vanwege hun opleidingsniveau

Jongens hebben vaker het gevoel dat hun bijdrage (bijvoorbeeld tijdens de les of in een groepsdiscussie) minder gewaardeerd wordt vanwege hun opleidingsachtergrond.

Jongeren van praktijkopleidingen (vmbo/mbo) en jongeren die havo/hbo doen of hebben gedaan hebben in vergelijking met jongeren van de meest theoretische opleidingen (vwo/wo) vaker het gevoel dat hun bijdrage (bijvoorbeeld tijdens de les of in een groepsdiscussie) minder gewaardeerd wordt

Verband met welzijn

Er is een verband tussen de mate waarin jongeren het gevoel hebben dat hun bijdrage niet of minder gewaardeerd wordt vanwege hun opleidingsachtergrond en welzijn. Hoe groter het gevoel dat je minder gewaardeerd wordt, des te lager je welzijn

TAKE ACTION | Brainstormsessies

Jongeren zien verschillende mogelijkheden om kansenongelijkheid door het hervormen van het onderwijs te verminderen.

Voor beleidsmakers:

- Differentiatie binnen een opleiding: Het is mogelijk om meer theoretische vakken te doen (bijv. Een vwo vak als je op havo zit), maar nog niet om een meer praktisch vak te volgen (bijv. een mbo vak als je op havo/vwo zit).

Voor scholen:

- Schooladvies: Betere voorlichting over schooladvies bij overgang van basisschool naar middelbare school en middelbare school naar vervolgopleiding.
- Bredere brugklas: In de brugklas fase het maken van een keuze voor vmbo/havo/vwo uitstellen zodat leerlingen ouder zijn bij de keuze.
- Differentiatie binnen een opleiding: Als het mogelijk is om vakken op verschillende niveaus te doen, worden verschillende talenten gestimuleerd.

Voor jongeren:

- Andere wegen leren gebruiken: Soms moet je iets buiten school leren om binnen school toe te passen. Het kan een langere weg zijn, maar het is ook een manier om jezelf te leren kennen.

Voor iedereen:

- Taalgebruik: We willen af van de termen 'hoog' en 'laag' in het onderwijs. Hierdoor worden sommige opleidingen minder gewaardeerd.

Practor Mohamed Bouziane (Albeda) over de samenwerking tussen universiteit en MBO

Conclusie

In dit manifest hebben we wetenschappelijke kennis over kansenongelijkheid in het onderwijs gecombineerd met oplossingen van jongeren. Uit onderzoek blijkt dat er verschillende manieren zijn waarop kansenongelijkheid in het onderwijs ontstaat, bijvoorbeeld door de thuissituatie, of verschillende beoordeling op basis van het sociale milieu. Maar Nederland is ook een heel divers land, wat kansen met zich meebrengt om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Kansenongelijkheid is echter complex, daarom zal een combinatie van oplossingen nodig zijn. Hierbij is het van belang dat het perspectief van jongeren wordt meegenomen in zowel het bedenken van oplossingen als in de implementatie ervan. Jongeren hebben namelijk verschillende creatieve aanbevelingen om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Deze oplossingen zijn voornamelijk gericht aan scholen en beleidsmakers.

Hieronder staan een aantal van deze korte- en langetermijnoplossingen. Deze oplossingen gaan vooral om het informeren over kansenongelijkheid, het herwaarderen van talent door een objectief schooladvies, bredere brugklas en differentiatie binnen opleidingen.

Korte termijn:

- Stage: Het invoeren van een verplichte minimum stagevergoeding, en hoger dan de stagevergoeding nu is.
- Bewustwording sociale ongelijkheid bij docenten en leerlingen: Werken aan bewustwording van mogelijke vooroordelen of stereotiepe opvattingen van docenten over jongeren met bepaalde achtergrondkenmerken, bijvoorbeeld als onderdeel van de docentenopleiding.
- Diversiteit bij docenten: Jongeren gaven aan dat het hen hielp dat een school diverse docenten had.
- Objectiever schooladvies: Om het schooladvies beter te laten aansluiten bij de talenten van jongeren kan het helpen om meerdere docenten – die verschillende kanten van de jongere zien – te betrekken bij de totstandkoming van het advies.

Lange termijn:

- Bredere brugklas: In de brugklas fase het maken van een keuze voor vmbo/havo/vwo uitstellen zodat leerlingen ouder zijn bij de keuze.
- Waardering talent: Scholen zouden in staat gesteld moeten worden om een breder scala aan talenten te mogen waarderen in jongeren dan alleen toetsscores en schoolloopbaan. De onderwijsinspectie zou scholen bijvoorbeeld op een andere manier kunnen beoordelen aangaande onderwijskwaliteit.
- Differentiatie binnen een opleiding: Als het mogelijk is om vakken op verschillende niveaus te doen, worden verschillende talenten gestimuleerd.

Referenties

1. Verdrag inzake de rechten van het kind, New York, 20-11-1989
2. Bol, T., & Heisig, J. P. (2021). Explaining wage differentials by field of study among higher education graduates: Evidence from a large-scale survey of adult skills. *Social Science Research*, 99, 102594.
3. Elffers, L. (2018). *De bijlesgeneratie: opkomst van de onderwijscompetitie*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
4. Inspectie van het onderwijs (2016). *De staat van het onderwijs*.
5. Scheefgroei, NPO (2021).
6. Brito, N. H., & Noble, K. G. (2014). Socioeconomic status and structural brain development. *Frontiers in neuroscience*, 8, 276.
7. Farah, M. J. The neuroscience of socioeconomic status: Correlates, causes, and consequences. *Neuron* 96, 56-71 (2017).
8. Tooley, U. A., Bassett, D. S., & Mackey, A. P. (2021). Environmental influences on the pace of brain development. *Nature Reviews Neuroscience*, 22(6), 372-384.
9. Hyde, L. W., Gard, A. M., Tomlinson, R. C., Suarez, G. L., & Westerman, H. B. (2022). Parents, neighborhoods, and the developing brain. *Child Development Perspectives*, 16(3), 148-156.
10. Zugman, A., Alliende, L. M., Medel, V., Bethlehem, R. A., Seidlitz, J., Ringlein, G., ... & Crossley, N. A. (2023). Country-level gender inequality is associated with structural differences in the brains of women and men. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(20), e2218782120.
11. Caspi, A., Houts, R. M., Ambler, A., Danese, A., Elliott, M. L., Hariri, A., ... & Moffitt, T. E. (2020). Longitudinal assessment of mental health disorders and comorbidities across 4 decades among participants in the Dunedin birth cohort study. *JAMA network open*, 3(4), e203221-e203221. [10.1001/jamanetworkopen.2020.3221](https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.3221)
12. Reiss, F. (2013). Socioeconomic inequalities and mental health problems in children and adolescents: a systematic review. *Social science & medicine*, 90, 24-31.
13. Yassine, D.M.M.A., Yenga, M., Badou, M., Felten, H., & Does, S. (2023). Ongelijkheid in welzijn. Verwey-Jonker instituut. https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2023/11/322030_Ongelijkheid-in-welzijn.pdf
14. Piera Pi-Sunyer, B., Andrews, J. L., Orben, A., Speyer, L. G., & Blakemore, S. J. (2023). The relationship between perceived income inequality, adverse mental health and interpersonal difficulties in UK adolescents. *Journal of child psychology and psychiatry*, 64(3), 417-425.
15. Weinberg, D., Stevens, G. W., Duinhof, E. L., & Finkenauer, C. (2019). Adolescent socioeconomic status and mental health inequalities in the Netherlands, 2001-2017. *International journal of environmental research and public health*, 16(19), 3605.
16. Green, K. H., van de Groep, S., Sweijen, S. W., Becht, A. I., Buijzen, M., de Leeuw, R. N., ... & Crone, E. A. (2021). Mood and emotional reactivity of adolescents during the COVID-19 pandemic: short-term and long-term effects and the impact of social and socioeconomic stressors. *Scientific Reports*, 11(1), 11563.
17. Green, K. H., Becht, A. I., van de Groep, S., van der Crujisen, R., Sweijen, S. W., & Crone, E. A. (2023). Socioeconomic hardship, uncertainty about the future, and adolescent mental wellbeing over a year during the COVID-19 pandemic. *Social Development*.
18. OECD (2016), *Education at a Glance 2016: OECD Indicators*, OECD Publishing, Paris. <http://dx.doi.org/10.187/eag-2016-en>
19. Van de Werfhorst, H. G., & Mijs, J. J. B. (2010). Achievement Inequality and the Institutional Structure of Educational Systems: A comparative perspective. *Annual Review of Sociology*, 36(1), 407-428. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.012809.102538>

Referenties

20. Maaz, K., Trautwein, U., Lüdtke, O., & Baumert, J. (2008). Educational Transitions and Differential Learning Environments: How explicit between-school tracking contributes to social inequality in educational outcomes. *Child Development Perspectives*, 2(2), 99-106.
<https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2008.00048.x>
21. de Wolf, I. (2017). Het Nederlandse onderwijs langs de meetlat van gelijke kansen. In *Kansen bieden in plaats van uitsluiten*. Sardes.
22. Visser, D., Lemmens, A., Magnée, C., & Dillingh, R. (2022). Stapelen in het voortgezet onderwijs. Centraal Planbureau. <https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Notitie-Stapelen-in-het-voortgezet-onderwijs.pdf>
23. Andriessen, I., van Rooijen, M., Day, M., Van den Berg, A., Mienis, E., & Verweij, N. (2021). Ongelijke kansen op de stagemarkt: Onderzoek naar objectief vastgestelde en ervaren stagediscriminatie in het mbo in Utrecht. Verweij-Jonker Instituut
24. Schweizer, S., Lawson, R. P., & Blakemore, S. J. (2023). Uncertainty as a driver of the youth mental health crisis. *Current Opinion in Psychology*, 53, 101657.
25. Poletti, M., Preti, A., & Raballo, A. (2023). From economic crisis and climate change through COVID-19 pandemic to Ukraine war: a cumulative hit-wave on adolescent future thinking and mental well-being. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 32(9), 1815-1816.
26. Elsayed, N. M., Luby, J. L., & Barch, D. M. (2023). Contributions of socioeconomic status and cognition to emotion processes and internalizing psychopathology in childhood and adolescence: A systematic review. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 105303.
27. Quon, E. C., & McGrath, J. J. (2014). Subjective socioeconomic status and adolescent health: a meta-analysis. *Health Psychology*, 33(5), 433.
28. Jussim, L., & Harber, K. D. (2005). Teacher expectations and self-fulfilling prophecies: Knowns and unknowns, resolved and unresolved controversies. *Personality and social psychology review*, 9(2), 131-155.
29. Rubie-Davies, C. (2014). Teachers' instructional beliefs and the classroom climate: Connections and conundrums. In *International handbook of research on teachers' beliefs* (pp. 266-283). Routledge.
30. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (2019). *Armoede en sociale uitsluiting 2019*. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
31. Oughton, H. (2010). Funds of knowledge—A conceptual critique. *Studies in the Education of Adults*, 42(1), 63-78.
32. Hélot, C., & Young, A. (2006). Imagining multilingual education in France: A language and cultural awareness project at primary level. *Imagining multilingual schools: Languages in education and glocalization*, 69-90.
33. el Hadioui, I. (2011) *Hoe de straat de school binnendringt*.
34. Hertz, 2008
35. Jackson, M., & Jonsson, J. O. (2013). Why does inequality of educational opportunity vary across countries. *Determined to succeed*, 306-337.
36. ter Weel, B., Bussink, H. & Koeman, N. (2022) *Gevolgen van kansenongelijkheid in Nederland. SEO rapport*.

